

Resíduos sólidos: percepções e hábitos de estudantes concluintes do ensino fundamental

Solid waste: perceptions and habits of 9th grade students in Brazilian elementary education

Residuos sólidos: percepciones y hábitos de estudiantes del 9º año de la educación primaria en Brasil

DOI: 10.55905/revconv.18n.6-138

Originals received: 5/9/2025

Acceptance for publication: 6/2/2025

Cristina Almeida Nascimento Oliveira

Mestre em Ensino para a Educação Básica

Instituição de formação: Instituto Federal Goiano – Brasil

Endereço: Paracatu – MG, Brasil

E-mail: cristina.paracatu@gmail.com

André Luis da Silva Castro

Pós-Doutor em Ecotoxicologia

Instituição de formação: Universidade do Porto – Portugal

Endereço: Urutaí – GO, Brasil

E-mail: andre.castro@ifgoiano.edu.br

RESUMO

A gestão inadequada de resíduos sólidos (RS) provoca impactos ambientais, sociais e econômicos, comprometendo a sustentabilidade e a qualidade de vida. No Brasil, o crescimento contínuo na geração de RS intensifica os desafios para a efetivação dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), especialmente no que se refere à redução, ao manejo e ao descarte responsável. Diante desse cenário, torna-se urgente fomentar a conscientização da população quanto à gestão dos resíduos. Nesse contexto, o presente estudo partiu da indagação sobre como a escola de educação básica pode contribuir para conscientizar estudantes sobre esse tema. Para tanto, objetivou-se analisar as percepções de alunos concluintes do ensino fundamental acerca dos RS, à luz do Decreto nº 10.936/2022, que orienta a educação ambiental (EA) em consonância com a PNRS. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualiquantitativa, cujos dados foram obtidos por meio de questionários aplicados a 29 participantes. Os resultados indicaram que, embora haja uma percepção razoável sobre os impactos do descarte inadequado, ainda persiste uma compreensão limitada quanto ao potencial econômico e social dos RS. Observou-se também a atribuição majoritária de responsabilidade ao poder público, com poucas menções a fabricantes e comerciantes. Ademais, a falta de informação sobre coleta seletiva, logística reversa e descarte adequado dificulta a adoção de práticas sustentáveis. Conclui-se que o fortalecimento da EA no ambiente escolar, aliado a estratégias educativas eficazes, é imprescindível para promover mudanças nos valores, comportamentos e estilos de vida, visando à consolidação de princípios de sustentabilidade.

Palavras-chave: Consumo sustentável, Responsabilidade compartilhada, Cidadania ambiental, Gestão participativa, Formação docente, Responsabilidade socioambiental.

ABSTRACT

Improper management of solid waste causes environmental, social, and economic impacts, compromising sustainability and quality of life. In Brazil, the continuous growth in SW generation intensifies the challenges of achieving the objectives of the National Solid Waste Policy, especially regarding reduction, management, and responsible disposal. In this context, raising public awareness about waste management becomes an urgent need. This study began with the question of how basic education schools can contribute to raising students' awareness of this issue. To that end, the objective was to analyze the perceptions of 9th grade students in Brazilian basic education, who are in their final year of elementary school, regarding solid waste, in light of Decree No. 10.936/2022, which guides environmental education in alignment with the National Solid Waste Policy. Methodologically, this is a descriptive study with a qualitative-quantitative approach, in which data were collected through questionnaires applied to 29 participants. The results indicated that, although there is a reasonable understanding of the impacts of improper disposal, students still show limited knowledge about the economic and social potential of solid waste. The responsibility for waste management was predominantly attributed to the government, with few mentions of manufacturers and retailers. Furthermore, the lack of information on selective collection, reverse logistics, and proper disposal hinders the adoption of sustainable practices. It is concluded that strengthening environmental education in schools, combined with effective educational strategies, is essential to promote changes in values, behaviors, and lifestyles, aiming at the consolidation of sustainability principles.

Keywords: Sustainable consumption, Shared responsibility, Environmental citizenship, Participatory management. Teacher training, Socio-environmental responsibility.

RESUMEN

La gestión inadecuada de los residuos sólidos (RS) provoca impactos ambientales, sociales y económicos, comprometiendo la sostenibilidad y la calidad de vida. En Brasil, el crecimiento continuo en la generación de RS intensifica los desafíos para la efectivación de los objetivos de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), especialmente en lo que respecta a la reducción, el manejo y la eliminación responsable. Ante este escenario, se vuelve urgente fomentar la concienciación de la población sobre la gestión de los residuos. En este contexto, el presente estudio partió de la pregunta sobre cómo la escuela de educación básica puede contribuir a concienciar a los estudiantes sobre este tema. Para ello, se propuso analizar las percepciones de alumnos del 9º año de la educación básica en Brasil, quienes cursan el último año de la enseñanza fundamental, acerca de los RS, a la luz del Decreto n.º 10.936/2022, que orienta la educación ambiental (EA) en consonancia con la PNRS. Metodológicamente, se trata de una investigación descriptiva, de enfoque cualicuantitativo, cuyos datos fueron obtenidos a través de cuestionarios aplicados a 29 participantes. Los resultados indicaron que, aunque existe una percepción razonable sobre los impactos del desecho inadecuado, aún persiste una comprensión limitada respecto al potencial económico y social de los RS. También se observó una atribución mayoritaria de la responsabilidad al poder público, con pocas menciones a fabricantes y comerciantes. Además, la falta de información sobre recolección selectiva, logística inversa y eliminación adecuada dificulta la adopción de prácticas sostenibles. Se concluye que el fortalecimiento de la EA en el entorno escolar, junto con estrategias educativas eficaces, es

imprescindible para promover cambios en los valores, comportamientos y estilos de vida, con vistas a la consolidación de principios de sostenibilidad.

Palabras clave: Consumo sostenible, Responsabilidad compartida, Ciudadanía ambiental, Gestión participativa, Formación docente, Responsabilidad socioambiental.

1 INTRODUÇÃO

A gestão inadequada de resíduos sólidos acarreta sérios problemas ambientais, como a contaminação do solo e da água, a emissão de gases de efeito estufa e a degradação da biodiversidade. Esses efeitos, por sua vez, geram impactos sociais, incluindo riscos à saúde e a deterioração das condições de vida em comunidades. Do ponto de vista econômico, a má gestão resulta em perdas de recursos valiosos que poderiam ser reciclados, além de elevar os custos associados à limpeza urbana e à mitigação dos impactos (IBGE, 2015; FUNASA, 2015).

Entre 2010 e 2022, enquanto a população brasileira cresceu 6,5%, a geração de resíduos aumentou em 15,56% (IBGE, 2022; ABRELPE, 2020; ABREMA, 2023). Segundo o Planares (Brasil, 2022b), o crescimento econômico afeta diretamente a quantidade de resíduos gerada, sendo essa produção intensificada por fatores como o aumento do poder aquisitivo, o crescimento populacional, a urbanização e a ineficiência dos sistemas de logística reversa.

A análise de indicadores de coleta e descarte revela desafios persistentes na efetivação dos avanços propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Objetivos como reduzir a produção de resíduos, implementar sistemas de logística reversa, aumentar a recuperação de materiais e restringir a disposição ambientalmente adequada apenas a rejeitos ainda se mostram distantes de serem alcançados com eficiência (Brasil, 2010; ABRELPE, 2020; ABREE, 2022; Brasil, 2022b).

Nesse contexto, Reigota (1998) destaca o princípio da conscientização como essencial para sensibilizar as pessoas quanto aos problemas ambientais globais, evidenciando a relevância do conhecimento na compreensão dessas questões. Por conseguinte, percebe-se a necessidade premente de conscientizar sobre a gestão adequada de resíduos e seus impactos, pois a formação de cidadãos conscientes urge para enfrentar os desafios ambientais, sociais, econômicos e políticos associados.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2013), a escola, embora não seja o único espaço de construção do conhecimento, desempenha

papel central na aprendizagem, pois apresenta o conhecimento de forma sistemática e oferece contribuições essenciais ao desenvolvimento dos indivíduos. Dessa forma, como a escola de educação básica pode contribuir para conscientizar alunos concluintes do ensino fundamental sobre a gestão de resíduos sólidos?

Conforme estabelecido pelo Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, a educação ambiental (EA) na gestão de resíduos sólidos deve buscar o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e o estilo de vida relacionados ao manejo ambientalmente adequado. Para tanto, prevê ações educativas voltadas ao consumo sustentável e à responsabilidade compartilhada. Além disso, salienta a importância de divulgar conceitos como consumo consciente, minimização da geração de resíduos, coleta seletiva e logística reversa, promovendo, assim, uma transformação efetiva na maneira como a sociedade lida com os resíduos (Brasil, 2022a).

Jacobi (2005), por sua vez, ressalta que um dos fundamentos da EA é “identificar as concepções sobre as questões socioambientais e orientar e inspirar o desenvolvimento de sujeitos para que se apropriem de uma atitude crítica, dialética e participativa e de conhecimentos relacionados a essa realidade” (p. 108). De forma semelhante, Costa, Luiz e Silva (2021) apontam que a percepção dos indivíduos sobre questões ambientais é moldada pelo seu nível de EA, e quanto maior o conhecimento e a consciência ambiental, maior a probabilidade de adotarem comportamentos benéficos ao meio ambiente.

Diante disso, compreender as percepções dos alunos concluintes do ensino fundamental auxilia na identificação do nível de EA que possuem e, conseqüentemente, do que ainda precisam aprender. Nesse sentido, este estudo objetivou analisar tais percepções sobre resíduos sólidos, à luz do Decreto nº 10.936/2022, que orienta a EA voltada à gestão de resíduos sólidos (GRS).

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quali-quantitativa, voltada à análise de percepções e práticas de estudantes em relação aos resíduos sólidos (Gil, 2024). A combinação de dados quantitativos e qualitativos visou aprofundar a compreensão dos comportamentos e atitudes dos participantes em seu contexto (Michel, 2015).

A investigação foi realizada em uma escola pública estadual localizada na zona urbana

do município de Paracatu (MG), com uma turma do 9º ano do ensino fundamental, composta por 36 estudantes. A seleção ocorreu de forma aleatória entre as turmas do turno vespertino. A escolha por essa etapa de ensino teve o intuito de investigar percepções consolidadas ao longo do ensino fundamental, com vistas a subsidiar futuras intervenções educativas.

Em relação aos aspectos éticos, este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IF Goiano, sob o parecer nº 6.644.883. Todos os participantes assinaram o Termo de Assentimento, e seus responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os quais garantiram a participação voluntária e o anonimato dos envolvidos.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário impresso composto por 19 perguntas, algumas das quais apresentavam subdivisões. Elaborou-se o instrumento com base nas diretrizes da educação ambiental voltada à gestão de resíduos sólidos, conforme o Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010 (Brasil, 2022a). Assim, investigou-se aspectos relacionados a: 1) resíduo, impacto socioambiental e responsabilidade; 2) consumo consciente e minimização de resíduos; 3) coleta seletiva, logística reversa e destinação adequada; e 4) ações educativas e de conscientização.

Previamente à aplicação definitiva, o questionário passou por pré-teste com discentes de outra escola pública, o que possibilitou ajustes destinados a aprimorar sua clareza e eficácia (Marconi; Lakatos, 2023). Em junho de 2024, a aplicação definitiva junto à turma selecionada transcorreu presencialmente em sala de aula, sob a condução da própria pesquisadora. Tal procedimento, segundo Richardson (2017), viabiliza esclarecimentos imediatos, reduz omissões nas respostas e, conseqüentemente, eleva a confiabilidade dos dados.

As respostas dos participantes foram organizadas em planilhas eletrônicas. Os dados quantitativos foram submetidos à estatística descritiva, com o cálculo de frequências e porcentagens (Agresti; Finlay, 2012). As respostas qualitativas foram analisadas por meio da análise de conteúdo, com base na técnica categorial proposta por Bardin (2016), que incluiu etapas de leitura exploratória, codificação, categorização temática e quantificação das informações. Esse processo possibilitou a identificação de regularidades e a construção de interpretações relevantes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os questionários foram respondidos por 29 alunos, com idades entre 14 e 15 anos, apresentando uma média de 14,07 anos e um desvio padrão de 0,26, indicando homogeneidade da amostra. A distribuição por gênero foi relativamente equilibrada, sendo 58,62% (n=17) do gênero feminino e 41,38% (n=12) do gênero masculino.

3.1 RESÍDUO, IMPACTO SOCIOAMBIENTAL E RESPONSABILIDADE

Quando questionados sobre o que entendem por "resíduo", 79,31% (n=23) compartilharam seus conhecimentos, enquanto 13,79% (n=4) afirmaram não saber e 6,90% (n=2) optaram por não responder. O número de registros excedeu o de respondentes porque as respostas de três participantes continham mais de uma unidade classificável. Assim, as 26 unidades foram organizadas em quatro categorias, revelando diferentes níveis de entendimento sobre resíduos.

Conforme o Quadro 1, a maioria compreendia os resíduos como algo indesejado ou sem utilidade. A associação com problemas ambientais, feita por um número expressivo, pode sinalizar maior sensibilidade aos impactos do descarte inadequado e propensão para mudanças de comportamento. Um grupo menor os mencionou como materiais passíveis de reaproveitamento, o que reforça a necessidade de ampliar a conscientização sobre a GRS. Poucos os vincularam ao termo "lixo", sem apresentar qualquer detalhamento.

Quadro 1 – O que você entende por 'resíduo'? (n=23)

Categoria	Frequência (%)	Descrição
Inservível/Indesejado	12 (46,15%)	Inclui registros que descrevem resíduo como itens que perderam utilidade ou são indesejados: "materiais que não têm mais utilidade, ou produtos que não me convêm mais" (P15); "uma coisa que não presta" (P21).
Problema/Nocivo	8 (30,77%)	Reúne registros que expressam impactos negativos dos resíduos, destacando problemas e que podem ser nocivos: "são prejudiciais para o meio ambiente e para a nossa saúde, tanto para os seres humanos quanto para os animais" (P12); "sujeira" (P22).
Reaproveitável	4 (15,38%)	Agrupa registros que relacionam resíduo ao descarte correto e/ou à reciclagem: "sobre o descarte correto e a reciclagem" (P10); "é um lixo que pode ser reciclado" (P25).
Lixo	2 (7,69%)	Compõe registros que identificam resíduo apenas como sinônimo de lixo, sem nenhuma informação adicional: "pode ser considerado como lixo" (P1).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Embora parte dos participantes tenha demonstrado sensibilidade quanto aos impactos dos resíduos e reconhecido seu potencial de reuso, muitas respostas ainda refletem visões moldadas por valores culturais que naturalizam o descarte e o desperdício — sem considerar seu potencial de revalorização. Conforme Bauman (2008), na sociedade de consumo, bens são projetados para se tornarem rapidamente obsoletos, sendo descartados em nome da novidade ou da eficiência. Nessa perspectiva, o “velho” ou o “indesejado” são automaticamente desvalorizados, o que contribui para que resíduos sejam vistos como meramente inúteis ou repulsivos.

Baudrillard (1991) argumenta que os objetos, na contemporaneidade, têm vida curta e transitória, reforçando uma cultura que desvaloriza a durabilidade e legitima a substituição constante. Rossi (2021) e Silveira (2021) observam que, na lógica consumista, o valor simbólico dos bens se sobrepõe à utilidade prática, dificultando sua valorização após o uso. Assim, a baixa valorização dos resíduos pode refletir esse contexto sociocultural, que tende a invisibilizar o potencial dos materiais pós-consumo.

Como destacam Bossan, Almeida e Aziani (2021), o “lixo” é frequentemente visto como sujo e sem valor, imediatamente associado ao descarte e à propagação de doenças, gerando repulsa. Essa percepção negativa, embora baseada em problemas reais como lixões e má gestão, decorre em parte do desconhecimento sobre a composição e o potencial dos resíduos. Segundo os autores, embora os resíduos se tornem problemáticos quando mal administrados, grande parte da repulsa está ligada a concepções equivocadas e ao medo do desconhecido.

Em contraponto a essa lógica, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010) estabelece que os resíduos devem ser reconhecidos como bens econômicos e sociais — capazes de gerar trabalho, renda e promover a cidadania —, passíveis de reaproveitamento, e distingue-os dos rejeitos — estes, sim, destinados à disposição final. Segundo Bossan, Almeida e Aziani (2021), essa divisão conceitual esclarece, de forma didática, o que é o “lixo” ao classificá-lo em duas categorias (Radüns, 2022). Contudo, os resultados sugerem que essa distinção ainda não estava claramente incorporada à percepção da maioria dos respondentes.

Diante desse cenário, Assadourian (2010) defende a urgência de uma mudança paradigmática, que substitua o consumismo por valores pautados na suficiência e na sustentabilidade. Nesse contexto, a educação ambiental pode desempenhar papel estratégico ao questionar os padrões de produção e consumo e incentivar uma nova percepção dos resíduos —

não como descartes inevitáveis, mas como recursos passíveis de reintegração ao ciclo produtivo e social.

Quando questionados se os resíduos que eles produzem impactam o meio ambiente, 68,97% (n=20) reconheceram esse impacto, enquanto 24,14% (n=7) disseram não saber, e 6,90% (n=2) discordaram. Esses dados revelam ótimo potencial para a adoção de práticas mais sustentáveis pela maioria. Soares e Souza (2018) destacam que essa tomada de consciência pelo ser humano relacionada ao lugar que ocupa no planeta é essencial para resistir a culturas consumistas e insustentáveis, que prejudicam o meio ambiente.

No entanto, o fato de cerca de um quarto dos respondentes não saberem se seus resíduos impactam o meio ambiente merece atenção. Essa incerteza pode refletir falta de conscientização ou dificuldade em relacionar ações cotidianas às suas consequências ambientais. Além disso, a pequena parcela que acredita que seus resíduos não causam impacto pode indicar resistência ou percepções equivocadas sobre a gravidade do problema.

Nesse sentido, Nunes e Bastos (2018) afirmam que é importante que o cidadão perceba que faz parte da natureza e não é um ser isolado, pois essa compreensão pode transformar hábitos e incentivar práticas mais sustentáveis. Para essas autoras, a educação voltada à sustentabilidade desempenha um papel primordial ao demonstrar como a natureza se conecta aos aspectos urbanos, sociais, econômicos, ambientais e culturais, promovendo uma visão mais integrada e consciente.

Essa perspectiva é reforçada por Reigota (2009), que alerta para o distanciamento entre a humanidade e a natureza, resultado de uma visão antropocêntrica que coloca o ser humano como superior aos demais seres vivos. Superar essa mentalidade é um princípio ético central da EA, que busca promover uma relação mais equilibrada e responsável com o meio ambiente.

Quando questionados sobre motivos para reduzir a produção e o consumo de plásticos, 79,31% (n=23) dos participantes apresentaram ao menos uma razão, enquanto 20,69% (n=6) afirmaram desconhecer qualquer motivo. Entre os 23 que responderam, 78,26% (n=18) indicaram um único motivo, 17,39% (n=4) mencionaram dois motivos e 4,35% (n=1) apresentaram três motivos, totalizando 29 registros distribuídos em cinco categorias.

Conforme exposto no quadro 2, a maioria demonstrou alguma consciência sobre efeitos negativos do plástico ao citar pelo menos um motivo para sua redução. Entretanto, mais de um quinto desconhece qualquer justificativa, e a predominância de respostas que enfatizam aspectos pontuais

— como poluição, tempo de degradação ou impactos na fauna — pode evidenciar uma visão limitada dos efeitos ambientais do uso excessivo de plásticos. Essa constatação ressalta a necessidade de divulgar informações mais abrangentes, que abordem também impactos menos visíveis, como a exposição de ecossistemas e seres humanos aos microplásticos e seus riscos associados, os desafios tecnológicos e logísticos da reciclagem, e a pegada de carbono do ciclo de vida dos plásticos, buscando promover compreensão mais profunda do tema. Dessa forma, torna-se imprescindível ampliar o debate, incentivando a adoção de práticas mais eficazes e sustentáveis.

Quadro 2 – Motivos para reduzir a produção e o consumo de plásticos. (n=23)

Categoria	Frequência (%)	Descrição
Poluição	10 (34,48%)	Reúne registros que apontam que os plásticos causam poluição de diversas formas: “porque polui o meio ambiente” (P21); “sujeiras em muitos locais públicos” (P28).
Tempo de decomposição	8 (27,59%)	Agrupa registros que destacam o longo tempo que os plásticos levam para se decompor: “o plástico demora para se decompor” (P16).
Impactos na fauna	8 (27,59%)	Abrange registros que mencionam os efeitos nocivos dos plásticos sobre os animais, especialmente os marinhos: “tartarugas ou outros animais podem ingerir” (P13); “Animais podem pensar ser comida e acabar comendo e morrendo.” (P29)”.
Conservação ambiental	2 (6,9%)	Compõe registros que ressaltam a proteção de ecossistemas, fauna e flora: “para proteger a fauna e a flora” (P9).
Não reciclar	1 (3,45%)	Contém resposta que aponta a falta de reciclagem de plásticos: “muitas pessoas não colocam os plásticos para reciclar” (P3).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

O relatório Global Plastics Outlook (OECD, 2022) revela que, entre 2000 e 2019, os resíduos plásticos mais que dobraram, passando de 156 milhões de toneladas (Mt) para 353 Mt. Após considerar as perdas durante o processo de reciclagem, apenas 9% desses resíduos foram efetivamente reciclados, enquanto 59% foram incinerados ou destinados a aterros sanitários, e 22% foram descartados em lixões não controlados, fossas abertas ou vazaram para o meio ambiente. Somente em 2019, 22 Mt de plástico vazaram no ambiente — 88% correspondentes a macroplásticos, decorrentes do descarte inadequado, e 12% a microplásticos, originados de fontes como a abrasão de pneus e a lavagem de tecidos. Além disso, as altas emissões de gases de efeito estufa associadas aos plásticos — como em 2019, quando foram emitidas 1,8 bilhão de toneladas de gases, sendo 90% provenientes da fase de produção —, somadas ao acúmulo de 139 Mt de plástico em rios e oceanos,

evidenciam a gravidade da crise, que poderá persistir por décadas caso estratégias eficazes de mitigação não sejam implementadas.

Na América Latina, Bianco, Isso e Moskat (2021) apontam que a produção e o consumo de plásticos geram impactos ambientais expressivos, como emissões elevadas de gases de efeito estufa — podendo consumir até 13% do orçamento global de carbono permitido até 2050 —, além de comprometer a saúde de comunidades próximas às indústrias e dos trabalhadores expostos a contaminantes. O descarte inadequado acarreta a contaminação de solos e águas, afetando ecossistemas, biodiversidade e a saúde humana, e, ao mesmo tempo, agrava as desigualdades sociais, uma vez que comunidades vulneráveis são as mais impactadas pela poluição. Embora iniciativas de reciclagem estejam em curso, elas se mostram insuficientes para enfrentar o modelo insustentável de produção e consumo adotado, reforçando a urgência de mudanças em políticas públicas.

Nesse contexto, Baztan *et al.* (2024) ressaltam que a persistência da poluição plástica, agravada pelo acúmulo de resíduos que tecnologias atuais de remoção e reciclagem não conseguem controlar, reforça a importância de reduzir a fabricação de plásticos virgens e eliminar os plásticos descartáveis não essenciais. Para esses autores, agir na origem do problema, com uma redução substancial na produção e no consumo de plásticos, é uma estratégia fundamental para conter a crise e mitigar seus impactos.

Portanto, reduzir a quantidade de plásticos descartados no meio ambiente é imprescindível para minimizar seus impactos negativos. Ações como melhorar programas de reciclagem, adotar soluções circulares, limitar o uso de plásticos e prevenir o descarte inadequado devem ser implementadas sempre que possível. Essas estratégias são fundamentais para enfrentar a crise dos plásticos (WHO, 2019). Wit *et al.* (2019) reforçam que o público desempenha papel primordial nesse processo, seja ao pressionar governos por políticas mais eficazes, exigir mudanças por parte das indústrias ou adotar práticas individuais de redução, reutilização e reciclagem. Assim, a problemática do impacto dos plásticos deve ser intensamente debatida e integrada à educação para a sustentabilidade, buscando promover compreensão ampla dos desafios e incentivando ações efetivas em todos os níveis da sociedade.

Nessa perspectiva, a UNESCO (2017) destaca que assegurar uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa para todos, no presente e no futuro, requer o envolvimento conjunto de governos, setor privado, sociedade civil e indivíduos, evidenciando a importância da responsabilidade compartilhada (RC). Para explorar se os participantes reconhecem essa

corresponsabilidade, foi-lhes perguntado quem deveria ser responsável pelo cuidado dos resíduos na cidade — permitindo respostas múltiplas — a fim de compreender suas percepções sobre atribuições e encargos no contexto da GRS.

Os resultados mostram que 75,86% (n=22) atribuíram essa responsabilidade à prefeitura, enquanto 65,52% (n=19) consideraram que os moradores da cidade devem assumir esse compromisso. Em menor proporção, 20,69% (n=6) indicaram os fabricantes, e o mesmo percentual atribuiu essa função aos vendedores de produtos. Conforme apresentado na Figura 1, observa-se a predominância da prefeitura como principal responsável, o que sugere uma expectativa de que o poder público lidere a GRS. Além disso, o índice relativamente elevado de atribuição aos cidadãos indica um entendimento considerável sobre a importância da participação individual e coletiva no sucesso do gerenciamento de resíduos.

Por outro lado, a baixa atribuição de responsabilidade aos fabricantes e vendedores revela um entendimento ainda limitado sobre o conceito de RC ao longo de toda a cadeia produtiva. Em um cenário ideal, todos os envolvidos — incluindo o setor privado — devem atuar na mitigação e prevenção dos impactos ambientais decorrentes dos resíduos, visão expressa por apenas 13,79% (n=4) dos participantes. Esse dado reforça a necessidade de ampliar a conscientização acerca da logística reversa (LR) e do papel de cada elo na redução, reutilização e reciclagem de materiais.

Figura 1 – Quem deve ser responsável por cuidar dos resíduos na cidade? (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

No contexto brasileiro, a PNRS (Brasil, 2010; 2022a) incorpora o princípio da RC, distribuindo funções entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e poder público ao longo de todas as etapas do ciclo de vida dos produtos — desde a extração das

matérias-primas até a produção, distribuição, consumo e destinação final dos resíduos. Ao propor práticas como reutilização, LR e reciclagem, a lei visa encerrar adequadamente o ciclo dos produtos e promover uma gestão integrada dos RS, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Na Figura 2, a nuvem de palavras reflete as respostas de 79,31% (n=23) dos participantes que identificaram problemas causados pelo descarte inadequado de resíduos. Entre os problemas apontados, 50,98% (26 unidades de registro) destacaram consequências sociais, como enchentes, mau cheiro e doenças, enquanto 49,02% (25 unidades de registro) mencionaram impactos ambientais, como poluição, prejuízos à fauna e o efeito estufa. A análise também revelou que 56,52% (n=13) dos respondentes abordaram simultaneamente impactos sociais e ambientais, enquanto 30,43% (n=7) citaram somente impactos ambientais e 13,04% (n=3) mencionaram apenas consequências sociais.

O fato de 17,24% (n=5) dos participantes não conseguirem identificar problemas relacionados ao descarte inadequado, além de 3,45% (n=1) que não responderam, evidencia defasagem na educação e na conscientização ambiental desses indivíduos. Essa constatação reforça a importância de iniciativas educativas direcionadas à compreensão dos impactos do descarte inadequado, bem como ao estímulo de práticas mais responsáveis na GRS.

Figura 2 – Que problemas o descarte incorreto de resíduos pode causar? (n=23)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

O relatório Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2012) evidencia que a destinação final inadequada ocorre quando resíduos são descartados sem tratamento em vazadouros a céu aberto, áreas alagadas, locais sem infraestrutura adequada ou por meio de práticas como a queima em espaços abertos. Tais ações agravam os impactos socioambientais e reforçam a urgência de uma gestão mais responsável.

O manejo inadequado de RS compromete a saúde pública e a qualidade de vida. Barbosa e Ibrahin (2014) apontam que problemas como lixo acumulado nas ruas, mau cheiro e poluição dos rios dificultam a promoção da saúde pública, o bem-estar urbano e até mesmo a valorização imobiliária. Ademais, o descarte impróprio de RS em terrenos, vias públicas e sistemas de drenagem pode causar sérios problemas, onde se misturam a outros detritos e, segundo Telles (2022), podem gerar reações químicas perigosas que contaminam o ar, o solo e a água. Além disso, o descarte incorreto de RS terrestres é um dos principais responsáveis pela degradação dos oceanos, pois de acordo com o Plano de Combate ao Lixo no Mar (MMA, 2019), cerca de 80% do lixo marinho tem origem em fontes terrestres.

Segundo a ABRELPE (2020), a disposição imprópria de resíduos no Brasil aumentou 16% entre 2010 e 2019, afetando a saúde de 77,65 milhões de brasileiros e gerando custos anuais de 1 bilhão de dólares. A elevada presença de matéria orgânica nesses resíduos cria condições favoráveis à proliferação de vetores e aumenta os riscos de contaminação direta ou via água poluída (FUNASA, 2015). Assim,

A atividade humana gera impacto ambiental que repercute nos meios físicos, biológicos e socioeconômicos, agredindo os recursos naturais e a saúde humana. Esses impactos são perceptíveis nas águas, no ar, no solo e, inclusive, na própria atividade humana. A destinação final de resíduos sólidos sem prévio tratamento tem sido responsável por vários desses impactos. O manejo adequado dos resíduos sólidos requer extremo cuidado desde a sua produção até a destinação final, necessitando da participação da população em todas as etapas do processo (FUNASA, 2015, p. 323).

Assadourian (2010) aponta que problemas como mudanças climáticas, poluição, desmatamento, erosão do solo, resíduos perigosos, exploração trabalhista, obesidade e estresse estão profundamente enraizados nos padrões insustentáveis de consumo. Contudo, ele observa que essas questões são frequentemente tratadas de forma isolada, ignorando suas raízes comuns e a necessidade de mudanças estruturais nos modelos de consumo.

Nesse contexto, Velasque, Silva e Lorenzo (2018) enfatizam que a informação é fundamental na EA, em nível individual e coletivo, pois estimula a consciência ambiental e

fortalece a cidadania ativa. Assim, para que o envolvimento da sociedade ocorra, é indispensável o acesso a informações que incitem a reavaliação do modelo atual de consumo.

3.2 CONSUMO CONSCIENTE E MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Conforme ilustrado na Figura 3, a maioria dos participantes (96,55%; n=28) afirmou exercer algum grau de poder de escolha e opinião sobre os produtos adquiridos para o lar. Dada essa influência expressiva, é fundamental que esses indivíduos sejam orientados sobre consumo consciente, para que possam fazer escolhas que causem menos impactos ambientais, contribuindo, assim, para a redução da geração de RS e de seus potenciais danos.

Figura 3 – Você opina ou escolhe produtos e alimentos que são comprados na sua casa? (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Para tanto, programas educativos destinados a conscientizar esses cidadãos podem enfatizar a importância de analisar criticamente mensagens publicitárias e influências de mercado, a fim de reduzir a aquisição de itens supérfluos e selecionar produtos que contribuam para a sustentabilidade. De acordo com Siqueira, Vargas e Soares (2016, p. 182),

Ser capaz de refletir diante dos apelos da publicidade e da sociedade é um desafio para o adolescente em processo de construção da identidade. Discernir o que é necessário ou supérfluo torna-se difícil, devido ao bombardeio de informações que em todo momento convida estes adolescentes a partilhar um mundo de sensações que se abre diante de seus olhos, mas que possuem custos sociais, econômicos e ambientais.

Por isso, Santos (2011) defende que a educação deve capacitar as pessoas a analisar criticamente as informações, rejeitando distorções e fragmentações, para que possam se reconhecer como cidadãs comprometidas com a coletividade — os problemas da cidade e da sociedade — e não apenas como consumidoras voltadas para seus interesses individuais. Ao

assumir esse papel ativo, cada indivíduo pode passar a reivindicar seus direitos e assumir suas responsabilidades, promovendo mudanças sociais mais amplas e justas.

Em consonância com essa perspectiva, Velasque, Silva e Lorenzo (2018) ressaltam que a conscientização ambiental depende do acesso a informações confiáveis e da crítica às distorções divulgadas pelos meios de comunicação. Por sua vez, Silva, Silveira-Martins e Otto (2017) destacam que a consciência ambiental exerce influência direta no consumo consciente, uma vez que leva em conta aspectos como sustentabilidade, reciclagem, eficiência energética e descarte adequado de resíduos sólidos (RS).

Quando indagados "Você deixaria de comprar seus produtos favoritos se descobrisse que são fabricados ou vendidos por empresas que prejudicam o meio ambiente?", a resposta "talvez" foi registrada por 44,83% (n=13) dos participantes, o que sugere tendência à ponderação dos prós e contras envolvidos nessa decisão. Já 31,03% (n=9) afirmaram que abandonariam esses produtos. Um percentual menor, mas ainda relevante, de 17,24% (n=5) não deixaria de comprar seus produtos favoritos, e 6,90% (n=2) manifestaram indecisão ou falta de opinião formada.

De maneira similar, na questão "Você estaria disposto a pagar um pouco mais caro por um produto que agrida menos o meio ambiente?", 44,83% (n=13) dos participantes indicaram estar dispostos a pagar um valor adicional, enquanto igual proporção respondeu "talvez". A baixa porcentagem daqueles que não estariam dispostos a pagar mais, 6,90% (n=2), sugere que a maioria dos respondentes tende a valorizar, ou pelo menos considerar, a sustentabilidade em suas decisões de compra. O percentual para "não sei" foi de 3,45% (n=1).

Ao comparar ambas as questões, observa-se que uma proporção maior de respondentes prefere investir financeiramente em alternativas sustentáveis do que abrir mão de seus produtos favoritos. Isso sugere que, para parte dos participantes, pagar mais por sustentabilidade é uma opção mais viável ou aceitável do que renunciar a preferências estabelecidas, o que indica um compromisso maior com práticas sustentáveis quando estas não envolvem sacrifícios diretos.

Além disso, os resultados a essas perguntas indicam que, embora exista uma base de consciência ambiental entre os respondentes, também há uma considerável hesitação, resistência e indecisão que podem ser superadas por meio de intervenções educativas. Essas iniciativas podem fortalecer a consciência ambiental ao ampliar o conhecimento sobre os impactos negativos de escolhas irrefletidas, contribuindo para converter empecilhos em decisões favoráveis à adoção de práticas de consumo responsável.

Nesse sentido, Gollo, Silva e Souza (2021) destacam que consumidores mais conscientes dos impactos ambientais de suas escolhas tendem a praticar hábitos de compra e consumo ecologicamente corretos. De modo semelhante, Lira (2018) afirma que, quando as decisões de consumo se baseiam nos impactos ambientais em vez de normas sociais, os consumidores valorizam mais produtos sustentáveis, sobretudo quando acreditam que suas ações contribuem positivamente para o controle da poluição e a preservação ambiental.

A pergunta “Na sua casa, antes de realizar uma compra, vocês procuram informações (seja no rótulo, na embalagem do produto ou na internet) para verificar se o produto não fez/faz mal para o meio ambiente?” mostrou que 65,52% (n=19) nunca verificam esse tipo de informação antes da compra, enquanto 17,24% (n=5) o fazem às vezes. Por outro lado, 10,34% (n=3) declararam não saber e apenas 6,90% (n=2) afirmaram sempre buscar tais informações.

Conforme a pesquisa Sustentabilidade e Opinião Pública (CNI, 2023), realizada em 2022 com cidadãos a partir de 16 anos de idade, os principais entraves para práticas sustentáveis — incluindo a preferência por produtos sustentáveis e ecológicos — são nesta ordem: falta de conscientização, hábitos ruins, desconhecimento, falta de vontade, esquecimento, custo, não considerar importante, falta de tempo, falta de educação.

Pesquisa realizada por Siqueira, Vargas e Soares (2016), com 143 adolescentes entre 12 e 18 anos, revelou que o pouco diálogo dos adolescentes com os serviços de atendimento ao consumidor (SACs) dificulta o acesso a informações sobre produtos, seus usos, processos de produção e impactos socioambientais. Apesar de demonstrarem interesse em obter essas informações, esses adolescentes ainda não tinham o hábito de buscá-las ativamente. Segundo as autoras, o interesse ativo e a busca contínua por informações são fundamentais para escolhas sustentáveis, pois têm o potencial de se traduzir em mudanças práticas no consumo.

Nesse contexto, a educação voltada à sustentabilidade pode desempenhar papel fundamental ao capacitar os cidadãos para que compreendam a relevância de suas escolhas, incentivando, por exemplo, a leitura de rótulos, a comparação de produtos e a priorização de critérios ambientais sempre que possível. Com uma postura crítica e informada, as pessoas podem superar obstáculos e exercer seu poder de escolha de forma mais responsável, contribuindo para a conservação ambiental e o bem-estar coletivo.

Segundo Silva, Silveira-Martins e Otto (2017), normas ambientais rígidas e consumidores mais bem informados, exigentes e éticos têm sido fatores decisivos para

impulsionar as organizações a adotarem práticas de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o Planares (Brasil, 2022b) ressalta que, embora o consumo consciente ainda não atinja uma parcela significativa da sociedade brasileira, o movimento por práticas mais sustentáveis tem se fortalecido e já começa a pressionar as indústrias a desenvolverem produtos com menor impacto ambiental e maior eficiência no uso de recursos (ecodesign).

Outro aspecto investigado, na presente pesquisa, foi a opinião dos estudantes sobre qual seria o momento ideal para substituir um produto por um novo (Figura 4). Os dados indicam que uma parte considerável dos participantes demonstra uma percepção mais alinhada a princípios sustentáveis, valorizando o conserto e o uso prolongado em vez da substituição impulsiva por modelos mais recentes. Essa percepção pode refletir uma crescente conscientização sobre os impactos ambientais do consumo desenfreado e a importância de práticas mais responsáveis, em consonância com as diretrizes de não geração e redução da PNRS (Brasil, 2010).

Figura 4 – Quando seria o momento ideal para substituir um produto por um novo? (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

No entanto, os dados mostram que ainda há grupos influenciados por fatores como a obsolescência programada, o ritmo acelerado das inovações tecnológicas e a pressão exercida por tendências de moda e estratégias de marketing, evidenciando a necessidade contínua de educação e conscientização em torno do consumo baseado em sustentabilidade.

No estudo realizado por Siqueira, Vargas e Soares (2016), constatou-se que os adolescentes participantes não consomem apenas para acumular objetos, mas são guiados por motivações diversas, muitas vezes impulsivas, que contribuem para padrões de consumo insustentáveis. Esse comportamento, marcado pela irreflexão sobre as reais necessidades, é frequentemente influenciado pela obsolescência perceptiva — percepção de que um produto se tornou inadequado ou ultrapassado —, o que leva ao descarte precoce de itens ainda utilizáveis.

De acordo com as autoras, esses adolescentes priorizam itens modernos e com múltiplas funções, especialmente os eletroeletrônicos. Enquanto na moda e nos acessórios, buscam formas de se destacar, ainda que muitas de suas escolhas estejam alinhadas às tendências predominantes. Esse comportamento é amplamente moldado pela publicidade e pela pressão social dos grupos a que pertencem, que reforçam mensagens sobre a necessidade de consumir para atender padrões relacionados à aparência, a status e ao entretenimento.

De acordo com Rossi (2021, p. 29),

O consumismo pressiona os indivíduos a sempre estarem adquirindo coisas ou serviços, independentemente da durabilidade e da utilidade deles. É apenas o consumo pelo consumo. As pessoas são estimuladas a pensar que seus bens estão ultrapassados, se tornaram obsoletos e precisam ser substituídos. Isso configura a obsolescência programada, em que os produtos têm um prazo de validade determinado, ainda que estejam bons para utilização. Além disso, o consumismo promove o descarte de produtos e o uso irresponsável de recursos naturais. O tempo curto de vida das mercadorias é compatível às estratégias de marketing, que alimentam a aquisição de novos bens.

Assim, a publicidade alimenta o ciclo de obsolescência e o consumo excessivo. Somando-se a isso, muitos produtos disponíveis no mercado apresentam baixa qualidade, sendo projetados para durar pouco e não serem consertados ou reutilizados. Com isso, o descarte acelerado em aterros e lixões intensifica a contaminação ambiental (MMA; MEC; IDEC; Consumers International, 2005).

Considerando as práticas no ambiente doméstico, a pergunta “Vocês tentam consertar itens que estragam na sua casa antes de comprar novos?” revelou que 62,07% (n=18) dos participantes o fazem às vezes, 20,69% (n=6) afirmaram que sempre tentam consertar, e 17,24% (n=5) nunca tentam reparar os itens antes da substituição. Esses resultados indicam que, embora haja uma tendência de consertar os produtos domésticos antes de comprar novos, essa prática ainda não está plenamente consolidada no cotidiano doméstico.

Brandalise *et al.* (2014) explicam que projetar produtos com princípios ambientais pode minimizar os impactos ambientais ao longo de sua produção, uso e descarte. Produtos duráveis e que permitem reparos e restauração reduzem a extração de matérias-primas, o consumo de energia e a pressão sobre as infraestruturas de GRS. Assim sendo, promover a conscientização sobre os benefícios econômicos e ambientais de adquirir produtos de qualidade e resistentes, priorizando o conserto antes da substituição, assim como incentivar o setor empresarial a facilitar e oferecer opções de reparo, pode ampliar a adesão a esse hábito. Tais esforços podem contribuir

para um comportamento de consumo mais sustentável e fortalecem a transição rumo a uma economia circular, cujo “pilar é o reposicionamento do conceito de resíduo para insumo/matéria-prima” (Silva; Capanema, 2019, p. 158).

Nesse sentido, torna-se fundamental promover a ascensão do que Santos (2011) denomina “consumidor cidadão” — aquele que questiona e resiste às imposições do mercado, em contraste com o chamado “consumidor mais-que-perfeito”, que apenas segue as regras impostas e consome de forma submissa. Para o autor, é apenas quando o indivíduo exerce sua cidadania, manifesta sua voz e preserva sua autonomia que se torna capaz de se opor às forças do consumo. Santos (2011) ainda adverte que, em sociedades onde essa consciência cidadã não se desenvolve, prevalece o perfil do consumidor passivo, que não questiona e se deixa conduzir.

Quando solicitados a identificar qual medida é a mais relevante para uma gestão eficiente dos resíduos e para contribuir com o meio ambiente, a reciclagem despontou como a escolha prioritária para a maioria, com 55,17% (n=16) indicando essa opção. Outros 17,24% (n=5) apontaram que reduzir é a iniciativa mais significativa, enquanto a mesma porcentagem (n=5) destacou a reutilização como prioridade, e 10,34% (n=3) demonstraram incerteza.

Esses dados evidenciam uma ênfase predominante na reciclagem, possivelmente devido à sua maior visibilidade e ao foco de campanhas educativas que tradicionalmente a privilegiam (Amaral, 2022). No entanto, na hierarquia da GRS, a redução é prioritária, pois atua diretamente na minimização da geração de RS desde a origem. Assim, promover uma abordagem mais integrada e equilibrada é essencial para destacar a relevância da redução e da reutilização como etapas anteriores à reciclagem, conforme a ordem de prioridade estabelecida pela PNRS, de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos RS e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Brasil, 2010; 2022a).

Amaral (2022) destaca que, embora a reciclagem seja uma prática essencial, ela sozinha não resolve a problemática dos resíduos. É fundamental compreender sua importância e como se dá seu processo, mas também reconhecer que a GRS começa na etapa de produção e continua após o descarte, requerendo uma abordagem sistêmica. Por isso, a GRS deve ir além do descarte seguro e da recuperação de materiais, focando em mudanças estruturais nos padrões insustentáveis de produção e consumo.

Nesse contexto, os 3Rs da sustentabilidade — Reduzir, Reutilizar e Reciclar — sintetizam objetivos fundamentais para equilibrar a relação entre consumo e meio ambiente.

Inicialmente, o foco está na redução do consumo desnecessário, seguida pela reutilização, que prolonga a vida útil dos materiais, e, por último, a reciclagem, que transforma resíduos em matéria-prima para novos produtos. Essa tríade deve integrar-se aos processos educativos que visam transformar hábitos rumo a uma sociedade mais consciente e sustentável (UNCED, 1992; Brasil, 2010; Telles, 2022).

Quanto à adoção de ações e escolhas conscientes voltadas à redução da geração de resíduos, 58,62% (n=17) consideraram essa prática importante. Por outro lado, 37,93% (n=11) revelaram incerteza ou indicaram que ainda não haviam pensado sobre o assunto e um participante (3,45%) não considera relevante, o que evidencia a necessidade de ampliar o debate e a conscientização sobre os impactos dos RS no cotidiano.

Nesse sentido, Lira (2018) destaca que práticas como racionalizar o uso de recursos naturais e reduzir desperdícios são fundamentais ao consumo consciente. Por isso, os consumidores precisam rever valores e comportamentos, já que o impacto ambiental de suas escolhas nem sempre é imediatamente percebido, o que pode levar à subestimação de sua influência na sustentabilidade. Por conseguinte, cada decisão de consumo transcende o âmbito doméstico e impacta o funcionamento da sociedade, influenciando o sistema produtivo, o comportamento corporativo e a formulação de políticas públicas (Instituto Akatu, 2004).

Ao serem questionados sobre a frequência com que alimentos são descartados por sobra ou estragarem em casa, 96,55% (n=28) afirmaram que isso ocorre com certa regularidade, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Na sua casa, com que frequência alimentos são jogados fora? (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

De acordo com Araújo *et al.* (2018), no Brasil, o desperdício alimentar é agravado por práticas como compras mensais em grande volume, preparo de porções abundantes e o não

aproveitamento de sobras das refeições. Essas condutas contribuem para o descarte anual de aproximadamente 6 milhões de toneladas de alimentos no país, quantidade que poderia alimentar cerca de 13 milhões de pessoas (CEDES, 2018).

Isso ressalta a necessidade de ações educativas para reduzir o desperdício alimentar e incentivar o consumo consciente, como o planejamento de compras para evitar excedentes desnecessários. O Relatório do Índice de Desperdício Alimentar de 2021 evidenciou que

A redução do desperdício alimentar oferece ganhos multifacetados para as pessoas e para o planeta, melhorando a segurança alimentar, combatendo as mudanças climáticas, poupando dinheiro e reduzindo as pressões sobre a terra, a água, a biodiversidade e os sistemas de gestão de resíduos. No entanto, infelizmente, este potencial não tem sido devidamente explorado [...] este potencial pode ter sido negligenciado porque a verdadeira escala do desperdício alimentar e os respectivos impactos não foram bem compreendidos (PNUMA, 2021, p. 7).

Nesse contexto, é importante ressaltar que a produção de alimentos consome recursos naturais e provoca impactos ambientais significativos, que se agravam quando ocorre o desperdício. Projeções indicam que a demanda por produtos agrícolas deve crescer entre 35% e 50% de 2012 a 2050, ampliando a pressão sobre os recursos disponíveis (FAO, 2019). De acordo com o Banco Mundial (2020), o desperdício de alimentos já responde por cerca de 8% das emissões globais de gases de efeito estufa. Em 2022, por exemplo, mais de 1 bilhão de refeições foram desperdiçadas por dia, ao mesmo tempo em que 783 milhões de pessoas sofriam com a fome e um terço da população mundial vivia em insegurança alimentar. Grande parte desse desperdício ocorreu no ambiente doméstico, representando 60% do total desperdiçado (PNUMA, 2024).

Com relação ao reaproveitamento de resíduos gerados na cozinha — como cascas e talos de frutas e legumes — 62,07% (n=18) dos respondentes afirmaram que esses materiais podem ser reutilizados. Em contrapartida, 20,69% (n=6) consideraram não haver possibilidades de reaproveitamento, enquanto 17,24% (n=5) declararam não saber. Entre as respostas afirmativas, foram identificados 23 registros de formas de uso e reaproveitamento dos resíduos, os quais foram organizados em três categorias, conforme apresentado no Quadro 3.

Os resultados apontam uma tendência positiva na conscientização sobre o reaproveitamento de resíduos orgânicos domésticos, demonstrando potencial para reduzir desperdícios e minimizar impactos ambientais associados. No entanto, embora a maioria dos participantes reconheça alguma(s) possibilidade(s) para o reaproveitamento desses resíduos, uma

parcela considerável ainda não identifica essas possibilidades ou demonstra falta de informação sobre o tema.

Quadro 3 – Formas de reaproveitamento de resíduos produzidos na cozinha (n=18).

Categorias	Frequência (%)	Descrição
Adubo	10 (43,48%)	Inclui registros que mencionam o uso de cascas e talos para adubação de plantas ou em hortas, sendo reaproveitamento para fertilização do solo: "colocar a casca nas plantas" (P2); "podem servir de adubo para as plantas" (P26).
Alimentação	9 (39,13%)	Reúne registros que descrevem o potencial aproveitamento de resíduos orgânicos para preparar alimentos e bebidas, como sucos, chás, petiscos e receitas: "para fazer receita (fica horrível) mas não deixa de servir" (P6); "fazer sucos" (P8); "Fazer bolo" (P20).
Outros usos	4 (17,39%)	Agrega respostas que se referem a usos diversos para os resíduos orgânicos, como utensílio (cumbuca), remédio caseiro, alimentação animal, e fabricação de produto doméstico (sabão): "casca de coco pode virar uma cumbuca" (P5); "fazer um remédio caseiro com a casca" (P4); "servirem de comida pros porcos" (P16); e "minha vó faz sabão com óleo velho" (P22).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Para Gomes e Teixeira (2017), a falta de conhecimento sobre o aproveitamento integral dos alimentos e os benefícios nutricionais que proporciona contribui para o desperdício de toneladas de recursos alimentares. Nesse sentido, o Serviço Social do Comércio (2015) destaca que promover essa prática — que envolve o uso de partes dos alimentos geralmente descartadas, como cascas, entrecascas, talos, folhas e sementes, muitas vezes tão nutritivas quanto a polpa — pode reduzir significativamente a geração de resíduos orgânicos.

Todavia, segundo Tangri *et al.* (2022), nos casos em que os resíduos orgânicos não podem ser evitados ou reaproveitados, a alternativa mais eficiente é implementar sistemas de coleta e tratamento seletivos. Os autores destacam a compostagem como o método de tratamento de resíduos orgânicos mais amplamente utilizado e de fácil aplicação. Além disso, apontam outras possibilidades para o tratamento de materiais separados na origem, como a digestão anaeróbica para a produção de biogás e a conversão em ração animal.

Assim, de acordo com o CEDES (2018), a redução de perdas e desperdício de alimentos deve começar pela conscientização, que é essencial para que a sociedade reconheça a importância do tema e, com base nesse entendimento, adote ações efetivas. Nesse contexto, o envolvimento de diversos atores na sensibilização do público é indispensável, com destaque para o papel das

escolas. Os autores destacam, com base em intervenções bem-sucedidas, que iniciativas educativas e informativas promovidas pelas escolas podem promover o aprendizado sobre o problema e incentivar mudanças de comportamento voltadas para práticas de consumo responsável (CEDES, 2018).

Em vista disso, o Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos (PNUMA, 2024) propõe estratégias como a conscientização da população para a redução do desperdício no contexto das refeições familiares, a implementação de sistemas de coleta seletiva de resíduos orgânicos e o incentivo a práticas como a compostagem doméstica. O documento também ressalta que campanhas voltadas à redução do desperdício no preparo das refeições devem envolver todos os membros da família, incluindo as crianças, destacando a importância da educação ambiental desde a mais tenra idade.

3.3 COLETA SELETIVA (CS), LOGÍSTICA REVERSA (LR) E DESTINAÇÃO ADEQUADA

Estudo recente do BNDES (2024) mostrou que a GRS urbana ainda enfrenta um grande déficit, especialmente no que diz respeito à destinação final. A CS, o tratamento e o aproveitamento energético são pouco explorados. O estudo aponta que, entre os principais desafios, estão a ampliação da CS, do reuso e da reciclagem — práticas dificultadas por barreiras culturais, educacionais e pela necessidade de viabilidade econômica.

A CS é vista como uma solução viável para a GRS por diversos motivos. Geograficamente, ajuda a reduzir o volume de RS destinados a aterros sanitários, prolongando sua vida útil e diminuindo a necessidade de novos espaços. Do ponto de vista sanitário e ambiental, evita problemas de saúde pública e de contaminação do solo e das águas. Social e economicamente, gera empregos, melhora as condições dos catadores, impulsiona o mercado de materiais reciclados e reduz custos com serviços de limpeza urbana e com a implantação de novos aterros (IBGE, 2012; Brasil 2022b).

De acordo com Nascimento e Borghetti (2018) um dos maiores desafios da gestão ambiental é rastrear um produto ao longo de seu ciclo de vida para identificar oportunidades de reciclagem e reaproveitamento, reduzindo seu impacto ambiental. Nesse contexto, a LR se apresenta como instrumento de desenvolvimento econômico e social, viabilizando a coleta e a devolução de RS ao setor empresarial para reintegração ao processo produtivo ou destinação

ambientalmente adequada (Brasil, 2010). Segundo Radüns (2022), a LR pode ser considerada um instrumento da economia circular, no qual as próprias empresas recolhem produtos danificados para reaproveitamento reinserindo-os no ciclo produtivo.

3.3.1 Coleta seletiva (CS)

Em relação à separação dos resíduos sólidos domésticos em orgânico, reciclável, rejeito e perigoso, 51,72% (n=15) dos participantes afirmaram saber como realizá-la. Aos que declararam possuir esse conhecimento, foi solicitado que classificassem alguns RS comuns no ambiente domiciliar. A Figura 6 apresenta os índices de acerto na classificação desses resíduos.

Figura 6 – Acertos na classificação de resíduos em orgânico, reciclável, rejeito ou perigoso. (n=15)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

O bom desempenho em certos itens sugere um conhecimento mais consolidado sobre determinados tipos de resíduos, o que representa um indicativo positivo para a adoção de práticas corretas pelos respondentes. No entanto, o baixo índice de acertos em outros evidencia lacunas que precisam ser abordadas para aprimorar a separação e o descarte adequado.

A ausência de acertos na classificação da garrafa de vidro — um item comumente reciclável —, além de erros recorrentes, como a classificação equivocada da lata de metal e da tesoura, sugere que os participantes associam esses itens ao risco de causar ferimentos, em vez de considerarem seu potencial de reciclagem.

Da mesma forma, a inconsistência na identificação de resíduos perigosos — como será discutido mais adiante — indica que os acertos em itens como lâmpada e televisão podem ter ocorrido por suposição, e não por um real entendimento dos critérios que determinam seu descarte adequado. Esses achados destacam a necessidade de intensificar ações educativas continuadas sobre a separação correta dos resíduos, mesmo entre aqueles que acreditam possuir esse conhecimento.

Essa realidade observada entre os estudantes reflete, em escala mais ampla, obstáculos enfrentados pela gestão de resíduos sólidos no Brasil, especialmente no que se refere ao correto encaminhamento e à coleta dos resíduos, uma vez que o aumento dos índices de recuperação ainda representa um grande desafio para o país. Em 2018, por exemplo, a recuperação de resíduos secos atingiu 923.286 toneladas, o que correspondeu a 2,2% da massa total coletada. O índice de recuperação de resíduos orgânicos foi ainda mais baixo, apenas 0,2%, sendo a maior parte proveniente da coleta convencional — o que evidencia a baixa inserção desses materiais na CS (Brasil, 2022b; 2019).

Para melhorar a eficiência do tratamento de RS e ampliar o aproveitamento do composto orgânico, recomenda-se a adoção da coleta em três frações: recicláveis secos, orgânicos e rejeitos (Brasil, 2022a; 2022b). Além disso, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de RS perigosos são obrigados a estruturar e implementar sistemas de LR para o retorno dos produtos após o uso, independentemente do serviço público de limpeza urbana e manejo de RS (Brasil, 2010).

3.3.2 Destinação e disposição de resíduos sólidos (RS)

Conforme mostram os dados da Figura 7, a maior parte dos participantes da pesquisa demonstrou uma compreensão limitada — e, em sua maioria, incorreta — sobre qual tipo de resíduo sólido (RS) deve ser encaminhado aos aterros sanitários. Apenas um participante indicou corretamente os rejeitos, ou seja, resíduos sem viabilidade de reciclagem ou reutilização, que, por obrigação legal, devem ter disposição final ambientalmente adequada (Brasil, 2010).

Figura 7 – Qual tipo de resíduo deve ser encaminhado para o aterro sanitário? (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Esses resultados apontam para a necessidade urgente de esclarecer o manejo adequado dos RS e a função vital dos aterros sanitários. A confusão sobre os tipos de RS que devem ou não ser destinados a esses locais pode levar a práticas inadequadas de descarte, comprometendo a gestão ambiental e agravando os impactos negativos. Fornecer informações precisas sobre o destino do rejeito, bem como sobre a importância de reaproveitar RS que ainda podem ser reinseridos no processo produtivo, é essencial para promover o descarte responsável, mitigar danos ambientais e elevar as taxas de reciclagem.

Os dados da Figura 8 mostram que a prática de separar RS para reciclagem ainda não é amplamente adotada pelas famílias dos participantes, indicando um grande potencial para fomentar esse comportamento como um hábito regular nas residências. A expressiva proporção dos que nunca destinam RS para reciclagem e daqueles que o fazem ocasionalmente reflete a necessidade de investimentos em conscientização.

Figura 8 – Na sua casa, vocês separam resíduos para reciclagem? (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

A ausência de separação ou tratamento prévio resulta no desperdício de uma riqueza de insumos, e os municípios são onerados pela necessidade de destinar grandes volumes de RSU aos aterros (Capanema; Pimentel, 2018). Diante disso, a reciclagem torna-se uma atividade imprescindível para o desenvolvimento sustentável, pois contribui para reduzir a extração de matérias-primas, o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, impulsiona a economia, gerando empregos e oportunidades de negócio, ao mesmo tempo em que promove a eficiência energética em diversos setores industriais (IBGE, 2015).

O hábito de queimar RS em casa foi analisado, revelando que 72,41% (n=21) dos participantes declararam nunca realizar essa prática, enquanto 13,79% (n=4) disseram fazê-lo ocasionalmente. Já 6,90% (n=2) dos participantes afirmaram realizar essa prática sempre, e outros 6,90% não souberam informar. De acordo com o Censo de 2022 (IBGE, 2024), 7,9% da população brasileira queima seus resíduos. Em comparação com esse dado, o percentual de participantes desta pesquisa que relataram a ocorrência dessa prática em suas casas — de forma habitual ou eventual (20,69%) — representa mais que o dobro da média nacional.

Esse cenário reforça a necessidade de implementar iniciativas de conscientização e orientar sobre alternativas viáveis de destinação adequada, pois a queima libera substâncias tóxicas no ambiente, gera poluição atmosférica, intensifica o efeito estufa e contribui para a degradação ambiental — com consequências como a destruição de ecossistemas, extinção de espécies e redução da biodiversidade (PCN, 1998).

Já na pergunta “Em locais públicos, quando não há lixeira por perto, o que você costuma fazer com os resíduos, como papel de bala, palito ou embalagem de picolé, ou outros?”, buscou-se compreender como os alunos lidam com o descarte nessas situações. As respostas foram

agrupadas em três categorias, conforme o Quadro 4. A maioria dos participantes demonstrou um comportamento consciente, refletindo responsabilidade cidadã.

No entanto, a presença de comportamentos negligentes e condicionais evidencia a necessidade de sensibilização sobre a importância do descarte adequado — independentemente das circunstâncias — além de ações que ampliem a infraestrutura urbana, como a disponibilização de mais lixeiras em espaços públicos.

Quadro 4 – Responsabilidade com o descarte de resíduos em locais públicos sem lixeiras (n=29)

Categoria	Frequência (%)	Descrição
Comportamento consciente	21 (72,41%)	Inclui respostas que refletem um comportamento consciente e responsável, em que o indivíduo guarda o resíduo/lixo até encontrar um local adequado para descarte: “eu guardo para jogar depois” (P4); “coloco no bolso” (P27)
Comportamento despreocupado	5 (17,24%)	Contém respostas que revelam um comportamento negligente e inapropriado, em que o indivíduo admite descartar resíduo/lixo no chão ou em locais inadequados: “normalmente eu jogo o lixo no chão” (P12); “eu jogo na rua mesmo” (P15).
Comportamento condicional	3 (10,34%)	Agrupa respostas que indicam um comportamento variável, em que o descarte pode ser em local adequado ou inadequado, dependendo da circunstância ou conveniência: “se tiver jeito eu guardo na bolsa ou no bolso, mas se for urgente eu deixo num canto por ali mesmo” (P28).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Ainda assim, o maior desafio reside em orientar corretamente sobre a separação dos RS, pois, mesmo que houvesse mais lixeiras disponíveis, os dados revelam uma dificuldade anterior, relacionada ao conhecimento. Quando questionados se sabiam como descartar corretamente resíduos/lixo em lixeiras coloridas — conforme ilustrado no instrumento de pesquisa —, 75,86% (n=22) dos participantes afirmaram não saber como proceder ao descarte nas lixeiras de CS, enquanto apenas 24,14% (n=7) declararam compreender o processo.

Entre os que declararam saber, quatro demonstraram conhecimento detalhado e preciso. Um deles (P18) descreveu: “Em cada lixeira tem que jogar um resíduo diferente. Uma de plástico, uma de vidro, uma para metal, umas de restos de comida, uma de papelão. Agora, as duas lixeiras, uma é de reciclagem e a outra é de resíduos não recicláveis.” Em contrapartida, os outros três apresentaram explicações mais genéricas e com lacunas, como no relato de P11: “Plástico, papel, metal, vidro, orgânicos.”

Esses achados sublinham a urgência de instrução adequada sobre o uso das lixeiras de CS, passo fundamental para a eficiência dos processos de reciclagem. A falta de familiaridade com essa prática pode acarretar descartes incorretos, comprometendo os esforços de reciclagem e elevando o volume de RS destinados aos aterros sanitários. Para fortalecer a CS e contribuir efetivamente para a sustentabilidade ambiental, torna-se essencial promover a EA nas escolas e comunidades, destacando os benefícios práticos e ecológicos da correta segregação dos RS (PCN, 1998).

3.3.3 Logística Reversa (LR) de Resíduos Perigosos

A identificação de resíduos perigosos que exigem descarte especial, no ambiente doméstico, foi avaliada entre os participantes, revelando que 44,83% (n=13) reconhecem a presença desses materiais, enquanto 55,17% (n=16) não os identificam ou desconhecem a necessidade de destinação adequada. Esses dados indicam que mais da metade dos respondentes não percebe a periculosidade de certos resíduos em suas residências, evidenciando lacunas de conhecimento que podem acarretar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Os resíduos perigosos são aqueles que, em razão de suas características de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, patogenicidade, reatividade, carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade, oferecem risco significativo à saúde pública e à qualidade ambiental. Por conta de seu potencial nocivo, esses materiais devem ser descartados separadamente por meio da LR (Brasil, 2010). Esses itens de alto risco ao meio ambiente e à saúde incluem eletroeletrônicos, lâmpadas, pneus, pilhas, baterias, óleos lubrificantes, agrotóxicos e medicamentos, além das embalagens desses três últimos (Brasil, 2010; 2020).

Entre os participantes que assinalaram “sim” à presença de resíduos perigosos, foi solicitado que exemplificassem os materiais identificados, resultando em 15 registros. Os exemplos se concentraram majoritariamente em materiais cortantes/perfurantes (84,62%, n=11), seguidos de pilhas (23,08%, n=3) e, de forma pontual, baterias e celulares (7,69%, n=1). Todos esses resíduos são reconhecidamente perigosos na percepção dos participantes, exigindo tratamento e descarte diferenciados.

Essas menções indicam que a noção de periculosidade, para esses estudantes, está mais associada a itens com risco físico evidente, como vidros e objetos cortantes com lâminas e

agulhas. A baixa frequência de menções a outros resíduos nocivos — como os eletrônicos — demonstra uma percepção limitada sobre o conceito de risco. Esse panorama reforça a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o descarte adequado, abrangendo não apenas itens claramente perigosos, mas também aqueles cujos impactos ambientais e à saúde são menos perceptíveis.

O resíduo eletroeletrônico (REEE) exemplifica bem os desafios relacionados ao descarte adequado de materiais perigosos. Esse é o tipo de resíduo que mais cresce no mundo, com um aumento anual aproximado de 4% e um incremento de 21% no volume em relação a 2014; no entanto, menos de 20% do total gerado é reciclado (Forti *et al.*, 2020; Green Eletron, 2023). De acordo com a Green Eletron (2023), os REEE compreendem

produtos elétricos, eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas de LED danificados ou que não têm mais uso, sendo, assim, descartados após sua vida útil. Na maioria das vezes esses produtos são destinados ao lixo doméstico em vez de serem recolhidos e enviados para reciclagem, sendo alocados em definitivo nos aterros ou podendo até parar em lixões, ocasionando riscos de contaminação de solo, reservas hídricas e posteriormente podendo causar problemas de saúde. (p. 5)

Com o objetivo de investigar como os participantes procederiam ao descarte de celulares, a pergunta “Como/onde você descartaria um celular velho que não usa mais e que não dá para consertar?” foi incluída na pesquisa. Essa indagação explora a percepção dos entrevistados acerca do descarte de REEE e possibilita avaliar as escolhas adotadas (Quadro 5).

Quadro 5 – Como/onde você descartaria um celular? (n=29)

Categorias	Frequência (%)	Descrição
Descarta no lixo	7 (23,33%)	Inclui registros que indicam o descarte do celular em locais que remetem ao lixo comum ou aterro sanitário: “Colocaria em uma sacola no lixo” (P26).
Retém em casa	7 (23,33%)	Agrupa registros que demonstram a intenção de não se desfazer do celular, preferindo mantê-lo guardado em casa, seja por opção ou por possíveis utilidades futuras: “Daria para minha irmã brincar” (P13); “Fica guardado com as coisas do meu pai” (P20).
Deixa em lojas de assistência técnica	4 (13,33%)	Contém registros que mencionam assistência técnica ou lojas especializadas como o destino para o celular velho: “Levo para um técnico e deixo lá” (P17).
Não sabe	4 (13,33%)	Inclui registros em que os participantes indicam que não sabem o que fazer com o celular, demonstrando a falta de conhecimento ou indecisão sobre o destino do aparelho: “Não sei” (P7, P9, P10, P27).
Descarta com recicláveis	3 (10%)	Reúne registros que indicam a intenção de descartar o celular junto a materiais recicláveis: “Nos lixos recicláveis” (P1).

Vende	2 (6,67%)	Compõe registros que expressam a intenção de vender o celular para que outras pessoas possam reutilizar suas peças: “Venderia para tirar peças” (P24)
Descarta em PEV para lixo eletrônico	2 (6,67%)	Agrupa registros que se referem ao descarte do celular em locais apropriados para eletrônicos, indicando a intenção de utilizar pontos de entrega voluntária (PEV) ou serviços de coleta para eletrônicos: “Tem lugar que recebe, é só descobrir onde e levar lá” (P23)
Outro	1 (3,33%)	A resposta menciona a intenção de descarte, mas sem indicar onde seria: "Colocaria dentro de uma embalagem para poder jogar fora" (P2)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Embora cerca de 20% dos registros indiquem entendimento sobre o descarte em PEV ou estabelecimentos para LR, um volume substancial de respostas ainda sugere práticas inadequadas, como descartar no lixo comum ou misturar com resíduos recicláveis. Além disso, manter o aparelho em casa ou vendê-lo sem o devido encaminhamento pode acarretar riscos ambientais e de saúde, sobretudo se houver manuseio incorreto ou vazamento de substâncias tóxicas, além de inviabilizar o reaproveitamento de materiais valiosos (Green Eletron, 2023).

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2024) indicam que 96,7% dos domicílios brasileiros possuíam telefone celular em 2023. Tal dado reforça a importância de conscientizar os participantes sobre o descarte adequado dos REEE, especialmente celulares, visto que a maior parte das residências já conta com esses dispositivos.

De acordo com Luz e Boostel (2018), o maior desafio da LR é recolher os produtos descartados pelos consumidores e devolvê-los aos fabricantes. Para isso, campanhas informativas sobre os impactos ambientais e os riscos à saúde são essenciais para conscientizar a população sobre a importância desse processo. Nesse sentido, a ABREE (2022) reforça que a efetividade dos PEV para REEE depende da conscientização dos consumidores sobre o descarte adequado, garantindo a utilização do sistema e evitando sua ineficácia.

3.3.4 Barreiras para separação dos resíduos

Conforme detalhado na Figura 9, as barreiras enfrentadas para a separação de RS envolvem tanto desafios estruturais quanto comportamentais, dificultando sua adoção no cotidiano das famílias participantes. O desconhecimento sobre a separação correta se destaca como o principal obstáculo. Na pesquisa Sustentabilidade e Opinião Pública (CNI, 2023), a falta de informação sobre reciclagem e CS foi apontada como o terceiro principal entrave, precedida

pela falta de hábito ou esquecimento de separar e pela ausência de CS na região. Isso indica que o desconhecimento é uma barreira de grande impacto para reaproveitamento de resíduos.

Figura 9 – Principais barreiras enfrentadas para separar resíduos em casa. (n=29)

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

Conforme também ilustra a Figura 9, a percepção de inutilidade e a falta de incentivo por parte das autoridades e da comunidade também podem desmotivar a incorporação de hábitos mais sustentáveis. Além disso, a ausência de infraestrutura adequada, como a disponibilidade de CS em determinados locais — ou a falta de conhecimento desta — e a comunicação ineficiente sobre os pontos de descarte, representa entrave significativo.

Outro aspecto relevante é que algumas dificuldades relatadas, como falta de tempo e desinteresse, podem estar associadas à percepção de que a separação de RS exige um esforço adicional sem benefícios claros. Isso sugere que ações educativas não devem apenas instruir

sobre o processo correto de separação, mas também destacar os benefícios concretos dessa prática para a coletividade e o meio ambiente, tornando a adesão mais atrativa e motivadora.

Ademais, os problemas mencionados na categoria "Outros" evidenciam que, mesmo entre aqueles que tentam adotar essa prática, obstáculos operacionais — como falhas na coleta e restrições quanto aos tipos de materiais aceitos — dificultam a continuidade da separação. Assim, a superação das barreiras requer uma abordagem integrada, combinando políticas públicas para a melhoria da infraestrutura de coleta com estratégias educativas que incentivem o engajamento da população e desmistifiquem a complexidade do processo de separação de RS.

É fundamental ressaltar que a implementação da CS não se resume à disponibilização de infraestrutura, mas trata-se também de um direito ambiental assegurado pela Constituição Federal, que estabelece: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 1988). Na ausência de infraestrutura necessária, a população deve ser incentivada a exercer seu papel fiscalizador, exigindo o cumprimento desse direito.

Gobira, Castilho e Vasconcelos (2017), apontam que a aplicação efetiva da PNRS enfrenta dificuldades decorrentes do desconhecimento, da falta de compreensão e do não cumprimento das diretrizes pelos diversos envolvidos, incluindo a sociedade civil. Somam-se a isso falhas na fiscalização e na execução das ações previstas, além de deficiências na educação ambiental, o que compromete o incentivo a práticas corretas de GRS, como acondicionamento, coleta, reutilização e reciclagem.

Nesse contexto, Jacobi (1998) enfatiza a necessidade de uma nova cultura ambiental baseada em direitos, motivação e coparticipação da população na GRS. Para o autor, a falta de responsabilidade da população em relação ao meio ambiente está associada à desinformação, à ausência de consciência ambiental e à carência de práticas comunitárias que promovam participação e envolvimento. Ele destaca que a EA é uma ferramenta indispensável para superar esses desafios, pois conecta a preservação ambiental à cidadania, possibilitando enfrentar a crescente complexidade dos processos sociais e os riscos ambientais, o que exige novos conhecimentos e abordagens.

3.4 AÇÕES EDUCATIVAS E CONSCIENTIZAÇÃO

A necessidade de discutir e divulgar o tema “resíduos/lixo” em diferentes espaços, como escola, casa e outros ambientes, foi unanimemente reconhecida pelos participantes, com 100% (n=29) respondendo afirmativamente. Dando continuidade à investigação, eles foram convidados a justificar essa percepção, o que resultou em 37 registros, visto que oito apresentaram mais de um motivo em suas respostas. As justificativas fornecidas foram agrupadas em cinco categorias temáticas, conforme apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 – Por que o assunto ‘resíduos/lixo’ precisa ser discutido e divulgado? (n=29)

Categorias	Frequência (%)	Descrição
Educação e Conscientização	14 (37,84%)	Agrupa registros que destacam a importância para educar e conscientizar sobre a correta GRS: “para que todas as pessoas tenham noção” (P13); “pois ajudará termos mais consciência” (P22).
Impacto/Conservação Ambiental	11 (29,73%)	Inclui registros que ressaltam a necessidade de promover a conservação do meio ambiente e evitar danos ecológicos: “é importante e ajuda o meio ambiente” (P10); “para as pessoas [...] não poluir” (P21).
Responsabilidade e Ação	7 (18,92%)	Contém registros que apontam para despertar a responsabilidade e incentivar ações de cuidado com o ambiente: “para cuidar do lugar onde vive” (P6); “porque temos que cuidar da cidade” (15).
Saúde Pública	4 (10,81%)	Reúne registros que enfatizam a importância para evitar potenciais danos à saúde: “pra não fazer mal para a nossa saúde” (P4); “pelo fato de que o lixo prejudica a nossa saúde” (P12).
Educação Formal	1 (2,70%)	Composta por registro que constata a obrigatoriedade de tratar o tema resíduos/lixo nas escolas como parte do currículo educacional: “porque tem que ser tratado em todas as escolas” (P1).

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa, 2025.

A unanimidade dos participantes em reconhecer a relevância do tema sugere um cenário propício à implementação de iniciativas educacionais e comunitárias que fomentem a responsabilidade socioambiental. A diversidade de justificativas reforça a necessidade de considerar diferentes perspectivas, buscando ampliar e fortalecer os espaços de reflexão e diálogo voltados à transformação de hábitos no ambiente familiar e na sociedade em geral.

Nesse sentido, a FUNASA (2004) recomenda que a mobilização comunitária para a GRS seja priorizada nas escolas, uma vez que os estudantes, ainda em formação, possuem grande

potencial para modificar hábitos e atuar como multiplicadores. Assim, além de fomentar a compreensão dos problemas e de suas causas, é fundamental incentivar a participação ativa da comunidade na busca por soluções.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para Temas Transversais (Brasil, 1998) orienta que a educação conscientize sobre os impactos dos resíduos, debatendo soluções locais e globais para reduzir a poluição e abordando efeitos ambientais e de saúde. Reforçam ainda a responsabilidade compartilhada entre consumidores, poder público e fabricantes, ressaltando o papel das escolas na sensibilização sobre o tema. Nesse contexto, aponta estratégias como redução na origem, reciclagem, compostagem e descarte adequado, além da necessidade de discutir consumo responsável, impactos das embalagens, desperdício e possíveis mudanças no sistema produtivo.

Corroborando, Amaral (2022) sublinha a importância de expandir o debate para além da coleta seletiva e reciclagem, incluindo temas como produção, padrões de consumo, obsolescência programada e economia circular, promovendo uma abordagem mais ampla e integrada. Nessa mesma direção, o Planares (Brasil, 2022b) ressalta que, para minimizar a geração de resíduos, devem ser adotadas ações como o estímulo ao consumo consciente por meio de EA, bem como a garantia de acesso a informações qualificadas.

Além da relevância, a frequência com que o tema "resíduos/lixo" é abordado nas aulas também foi analisada sob a perspectiva dos estudantes participantes. A maioria, 55,17% (n=16), responderam que o assunto é tratado pouquíssimas vezes, enquanto 27,59% (n=8) que é abordado algumas vezes. Já 6,90% (n=2) afirmaram que o tema é discutido sempre, outros 6,90% (n=2) disseram não ter certeza sobre sua frequência nas aulas e apenas um participante (3,45%) respondeu nunca.

Esses resultados demonstram que, para a maioria dos estudantes, embora considerado relevante, o tema recebe atenção limitada no ambiente escolar — o que evidencia uma lacuna a ser preenchida. Estudos apontam que o trabalho com questões ambientais na escola ainda ocorre de forma pontual, restrito a datas comemorativas, sem articulação entre disciplinas ou vínculo com os problemas vivenciados pelos alunos (Vilhena, 2022; Friedrich, 2022). Além disso, a gestão de resíduos sólidos é raramente abordada e, quando presente, tratada de forma superficial (Friedrich, 2022). Essa ausência na escola representa, conforme Assadourian (2010), uma

oportunidade desperdiçada de combater o consumismo e educar os alunos sobre os impactos ambientais e sociais que ele provoca.

A baixa frequência com que o assunto é tratado sugere oportunidade para ampliá-lo nas práticas pedagógicas, integrando-o de forma mais sistemática ao currículo. Fortalecer essa abordagem pode contribuir para o desenvolvimento da consciência ambiental dos alunos, incentivando reflexões sobre o impacto dos resíduos e a adoção de hábitos sustentáveis desde cedo. Damiani (2022) defende que as instituições educacionais não devem se isolar da realidade social, mas sim estar integradas à sociedade civil, formando cidadãos conscientes e críticos.

De acordo com o documento Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2017) a educação para o desenvolvimento sustentável é parte essencial de um ensino de qualidade e deve estar presente em todas as etapas da aprendizagem ao longo da vida. Desde a educação infantil até o ensino superior, todas as instituições educacionais têm a responsabilidade de abordar essas questões de sustentabilidade e promover competências que contribuam para um futuro sustentável.

Para Vilhena (2022), ainda há um longo caminho a percorrer para a consolidação de uma educação socioambiental efetiva, capaz de formar indivíduos participativos e comprometidos com o meio ambiente e o bem-estar coletivo. Para tanto, é imprescindível que as temáticas socioambientais sejam tratadas de forma contínua nas escolas, por meio de uma abordagem dialógica e transformadora. Essa necessidade é reforçada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), que defendem uma educação ambiental articulada com a vida cotidiana, incentivando os estudantes a refletirem sobre os problemas que afetam sua comunidade, o país e o planeta.

4 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo evidenciam a necessidade de fortalecer a educação ambiental para enfrentar desafios relacionados aos resíduos sólidos e ampliar o engajamento social. Embora os participantes demonstrem razoável percepção dos impactos do descarte inadequado, persiste uma compreensão limitada sobre o potencial econômico e social dos resíduos. Além disso, a responsabilidade pela gestão é majoritariamente atribuída ao poder público e à população,

enquanto o papel de fabricantes e comerciantes — essenciais na responsabilidade compartilhada — é amplamente negligenciado.

Os dados também indicam dificuldades na adoção de práticas de consumo consciente e na redução da geração de resíduos, revelando uma desconexão entre percepção e ação. Ademais, a falta de informação sobre coleta seletiva, logística reversa e descarte adequado constitui um obstáculo central à participação efetiva nessas estratégias de gestão sustentável.

Essas lacunas reforçam a urgência de ações educativas voltadas ao consumo consciente, à coleta seletiva, à logística reversa e à minimização de resíduos, a fim de promover reflexão crítica e estimular a responsabilidade compartilhada. Somente com estratégias educativas eficazes e políticas públicas integradas será possível efetivar os princípios e alcançar os objetivos da PNRS. Isso implica fomentar mudanças estruturais nos valores, comportamentos e estilos de vida — elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais sustentável.

Todavia, as limitações deste estudo — especialmente o escopo geográfico restrito e a amostra concentrada em uma única escola — devem ser consideradas, pois podem limitar a generalização dos resultados. Para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação do escopo e/ou a diversificação da amostra, possibilitando análises comparativas mais robustas e representativas de diferentes contextos educacionais.

REFERÊNCIAS

ABREE – Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. **Relatório Anual de Desempenho do Sistema de Logística Reversa (SLR) de Eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico**. Mar. 2022. Disponível em: <https://abree.org.br/relatorio-anual>. Acesso em: 20 set. 2023.

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020**. Dez. 2020. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 27 dez. 2024.

ABREMA – Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023**. Dez. 2023. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 27 dez. 2024

AGRESTI, A.; FINLAY, B. **Métodos estatísticos para as ciências sociais**. 4 ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

AMARAL, L. da S. **Educação Ambiental e resíduos sólidos: um estudo sobre teses e dissertações desenvolvidas no contexto escolar**. Orientadora: Rosa Maria Feiteiro Cavallari. 2022. 139 p. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação Em Educação, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Rio Claro, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/5a87cfc8-2756-4d9a-9a52-15c1a0b80594/content>. Acesso em: 30 nov. 2024.

ASSADOURIAN, E. A Nova Tarefa da Educação: Sustentabilidade. *In: The Worldwatch Institute. Estado do mundo - transformando culturas: do consumismo à sustentabilidade*. Bahia: UMA, 2010.

ASSADOURIAN, E. Ascensão e queda das culturas de consumo. *In: The Worldwatch Institute. Estado do mundo - transformando culturas: do consumismo à sustentabilidade*. Bahia: UMA, 2010.

BARBOSA, R. P.; IBRAHIM, F. I. D. **Resíduos Sólidos: Impactos, Manejo e Gestão Ambiental**. Rio de Janeiro: Érica, 2014. *E-book*. p.121. ISBN 9788536521749. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536521749/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BAUDRILLARD, J. **A Sociedade de consumo**. Lisboa: Edições 70, 1991.

BAUMAN, Z. **Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008.

BAZTAN, J.; *et al.* Primary plastic polymers: Urgently needed upstream reduction. **Cambridge Prisms: Plastics**, v. 2, n. 7, abr. 2024. Disponível em: [doi:10.1017/plc.2024.8](https://doi.org/10.1017/plc.2024.8). Acesso em: 21 jan. 2024.

BIANCO, C.; ISSO, F.; MOSKAT, M. **Plásticos en América Latina**: Breve reseña de su producción, consumo e impactos ambientales. Rosário: Taller Ecologista; GAIA; #breakfreefromplastic, 2021. Disponível em: <https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2022/03/Plasticos-en-America-Latina-2022.pdf>. Acesso em: 17dez. 2024.

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. **Resíduos sólidos urbanos**: diagnóstico do setor. Rio de Janeiro: BNDES, 2024.

BOSSAN, V. P.; ALMEIDA, J. P. A.; AZIANI, R. ODS e gestão de resíduos orgânicos: Abordagens interdisciplinares de como compostar resíduos e reciclar atitudes. *In*: BRANDO, F. da R.; MARTINS, F. A. **Educação para sustentabilidade**: diálogos interdisciplinares. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 2021. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/679>. Acesso em: 20 dez. 2024.

BRANDALISE, L. T.; BERTOLINI, G. R. F.; ROJO, C.A.; LEZANA, A. G. R. Classificação de produtos ecologicamente corretos. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 3-24, 2014. Disponível em: <https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/rms/article/view/192/pdf>. Acesso em: 01 nov. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 5 de outubro de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 dez. 2024.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: terceiro e quarto ciclos - apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/acao-a-informacao/media/seb/pdf/d_c_n_educacao_basica_nova.pdf. Acesso em: 14 set. 2024.

BRASIL. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento**: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2018. Brasília: SNS/MDR, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/diagnosticos-antiores-do-snis/residuos-solidos-1/2018/Diagnostico_RS2018.pdf. Acesso em: 02 jan. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020.** Institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10388.htm. Acesso em: 31 jan. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.** Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, 2022a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm. Acesso em: 01 mar. 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Qualidade Ambiental. **Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares.** Brasília, DF: MMA, 2022b.

CAPANEMA, L. X. de L.; PIMENTEL, L. B. Saneamento e resíduos sólidos. In: FERRARI, Marcos Adolfo Ribeiro (Org.) *et al.* **O BNDES e as agendas setoriais: contribuições para a transição de governo.** Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2018. p. 31-43.

CEDES - Centro de Estudos e Debates Estratégicos. **Perdas e desperdício de alimentos: estratégias para redução.** Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2018. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/items/3c3f3619-64be-41a6-8ada-5961f4562425>. Acesso em: 29 dez. 2024.

CNI – Confederação Nacional da Indústria. **Sustentabilidade e Opinião Pública.** Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, 2023. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/81-dos-brasileiros-adotam-habitos-sustentaveis-revela-pesquisa-da-cni/#:~:text=Pesquisa%20da%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20da,Em%202022%2C%20eram%2074%25>. Acesso em abr. 2024.

COSTA, G. F. V. da; LUIZ, G. V.; SILVA, M. R. N. Proposição e validação de uma escala de avaliação do comportamento de descarte de lixo eletroeletrônico. **Revista ADMPG**, v. 11, p. 1–13, 2021. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/admpg/article/view/19702>. Acesso em: 13 nov. 2024.

DAMIANI, A. L. **A Geografia e a construção da cidadania.** In.: CARLOS, Ana Fani A. A geografia na sala de aula. 9 ed., 5ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2022.

FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. **El estado mundial de la agricultura y la alimentación: Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos.** Roma: FAO, 2019. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/items/f09836d9-fbb5-486c-a7c1-1d1b554f3b52>. Acesso em: 27 dez. 2024.

FORTI, V, BALDÉ C P, KUEHR R, BEL G. **The Global E-waste Monitor 2020: quantities, flows and the circular economy potential.** Bonn, Geneva and Vienna: United Nations

University, International Telecommunication Union and International Solid Waste Association; 2020. Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf. Acesso em: 01 set. 2023.

FRIEDRICH, J. L. **Resíduos sólidos e ensino rural**: uma sequência didática (SD) para alunos do ensino fundamental. Orientador: Prof. Dr. Rodrigo de Souza Poletto. 2022. 51 f. Produção Técnica Educacional (Mestrado Profissional em Ensino) – Universidade Estadual do Norte do Paraná, Centro de Ciências Humanas e da Educação, Programa de Pós-Graduação em Ensino, Cornélio Procópio, 2022. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/703785/2/Jo%C3%A3o%20Luis%20Friedrich_Res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos%20e%20o%20ensino%20rural%20uma%20sequencia%20didatica%20para%20alunos%20do%20ensino%20fundamental.pdf. Acesso em: 15 dez. 2024.

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. **Manual de saneamento**. 3. ed. rev. - Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2004.

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. **Manual de Saneamento**. 4. ed. Brasília: Funasa, 2015.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 2024.

GOBIRA, A. S.; CASTILHO, R. A. de A.; VASCONCELOS, F. C. W. Contribuições da Educação Ambiental na Política Nacional de Resíduos Sólidos. **REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 34, n. 1, p. 57–71, 2017. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/6567>. Acesso em: 20 set. 2023.

GOLLO, S. S.; SILVA, A. F. da; FRIZZO, F.; ROSA, K. C. da. Comportamento pró-ambiental do consumidor e sua relação com a consciência ecológica. *In*: ENCONTRO DE MARKETING DA ANPAD, 9., 2021, on-line. **Anais eletrônicos [...]**. Maringá: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2021. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/110/approved/0f49c89d1e7298bb9930789c8ed59d48.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024.

GOMES, M. E. M.; TEIXEIRA, C. Aproveitamento integral dos alimentos: qualidade nutricional e consciência ambiental no ambiente escolar. **Ensino, Saúde e Ambiente**, Niterói, v. 10, n. 1, 22 maio 2017. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/view/21257>. Acesso em: 29 dez. 2024.

GREEN ELETRON - Gestora para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos. **Resíduos eletrônicos no Brasil 2023**. 2023. Disponível em: https://greeneletron.org.br/download/RELATORIO_DADOS_2023.pdf. Acesso em: 01 nov. 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Indicadores de desenvolvimento sustentável**: Brasil 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em:

<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=259908>. Acesso em: 20 jan. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2015**. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estatisticas-e-indicadores-ambientais/15838-indicadores-de-desenvolvimento-sustentavel.html>. Acesso em: 20 jan. 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama do Censo 2022**. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 22 dez. 2024.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023**. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102107_informativo.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

INSTITUTO AKATU. **A nutrição e o consumo consciente**. Pinheiros: Akatu, 2004. Disponível em: <https://akatu.org.br/wp-content/uploads/2021/03/nutricao2.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2024.

JACOBI, P. Educação ambiental e cidadania. CASCINO, F.; OLIVEIRA, J. F. de; JACOBI, P. In: **Educação, meio ambiente e cidadania: Reflexões e experiências**. São Paulo: SMA, 1998. p. 6-9.

JACOBI, P. Participação. In: FERRARO JR, L. A. (Coord.). **Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores**. Brasília: MMA, 2005.

LIRA, F. T. de. Fatores que influenciam a valorização de produtos ecológicos por consumidores ecologicamente conscientes. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 90-107, 2018. Disponível em: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/1491>. Acesso em: 8 jul. 2024.

LUZ, C. B. S.; BOOSTEL, Í. **Logística reversa**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

MMA – Ministério do Meio Ambiente; MEC – Ministério da Educação; IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; Consumers International. **Consumo Sustentável: Manual de educação**. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. **Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana: Plano de Combate ao Lixo no Mar** [recurso eletrônico]. Brasília, DF: MMA, 2019. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/images/agenda_ambiental/lixo-no-mar/Plano-Nacional-de-Combate-ao-Lixo-no-Mar.pdf Acesso em: 24 jan. 2025.

MICHEL, M. H. **Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais**: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. *E-book*. 284 p. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-970-0359-8/>. Acesso em: 21 dez. 2024.

NASCIMENTO, C. R. G. do; BORGHETTI, J. R. **Logística reversa de resíduos sólidos**. Curitiba: Senai, 2018.

NUNES, A. C. T.; BASTOS, V. P. Políticas públicas de sustentabilidade urbana no gerenciamento de resíduos sólidos. **O Social em Questão**, v. 21, n. 40, p. 253-265, 2018. Disponível em: https://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_40_art_11_Nunes_Bastos.pdf. Acesso em: 06 nov. 2024.

OECD – The Organization for Economic Co-operation and Development. **Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options**. Paris: OECD Publishing, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/global-plastics-outlook_de747aef-en.html. Acesso em: 21 out. 2024.

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Ambiente. **Relatório do Índice de Desperdício Alimentar 2021**. Nairobi: PNUMA, 2021. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021>. Acesso em: 26 set. 2024.

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. **Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024**. Nairobi: PNUMA, 2024. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>. Acesso em: 26 set. 2024.

RADÜNS, C. D. **Logística reversa de resíduos tecnológicos**. v. 2. Ijuí: Editora Unijuí, 2022.

REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. CASCINO, F.; OLIVEIRA, J. F. de; JACOBI, P. In: **Educação, meio ambiente e cidadania: Reflexões e experiências**. Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. p. 30-35.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2009.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ROSSI, J. de C. Cultura e consumo. In: SILVEIRA, G. C. da; *et al.* **Antropologia do Consumo**. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

SANTOS, M. **O espaço da cidadania e outras reflexões**. Porto Alegre: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. Disponível em: https://professor.ufrgs.br/dagnino/files/santos_milton_espaco_da_cidadania_2011.pdf. Acesso em: 02 jan. 2025.

SESC - Serviço Social do Comércio. **Sabor sem desperdício**: receitas com aproveitamento integral dos alimentos. São Paulo: SESC, 2015.

SILVA, V. H. M. da; SILVEIRA-MARTINS, E.; OTTO, I. M. Mensuração da consciência ambiental dos consumidores: proposta e validação de escala. **Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria**, v. 10, p. 63-78, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/25201/pdf>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, V. P. M.; CAPANEMA, S. L. X. de L. **Políticas públicas na gestão de resíduos sólidos**: experiências comparadas e desafios para o Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, v. 25, n. 50, p. 153-200, set. 2019. Disponível em: <http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19000>. Acesso em: 23 jan. 2024.

SILVEIRA, G. C. da. Consumismo e degradação ambiental. In: SILVEIRA, G. C. da; *et al.* **Antropologia do Consumo**. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. **Relatório Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Paracatu/MG**. Brasília: SINIR, 2019. Disponível em: Acesso em: <https://sinir.gov.br/relatorios/municipal/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

SIQUEIRA, R. R.; VARGAS, M. A. M.; SOARES, M. J. N. **Adolescentes e o consumo sustentável**: percepções e estilos de vida. Aracaju: Edifs, 2016. Disponível em: https://www.ifs.edu.br/images/EDIFS/ebooks/2017/E-book_Adolescentes_e_consumo_digital.pdf. Acesso em: 01 dez. 2024.

SOARES, J. S.; SOUZA, M. C. da S. A. de. Sociedade de consumo e o consumismo: implicações existenciais na dimensão da sustentabilidade. **Direito e Desenvolvimento**, João Pessoa, v. 9, n. 2, p. 303–318, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unipe.edu.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/815>. Acesso em: 4 jan. 2025.

TELLES, D. D. **Resíduos sólidos**: gestão responsável e sustentável. São Paulo: Editora Blucher, 2022.

UNCED - Nations Conference on Environment and Development. **Agenda 21**. Rio de Janeiro: UNCED, 1992. Disponível em: <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/Agenda21.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2025.

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**: Objetivos de aprendizagem. França: UNESCO, 2017. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252197>. Acesso em: 15 dez. 2024.

VELASQUE, C.; SILVA, T. G. A. da; LORENZO, W. Participação democrática e cidadã como mecanismo de superação da crise ecológica no contexto jurídico brasileiro. **Ius Humani**, Quito, v. 7, p. 123-144, jan./dez. 2018. Disponível em:

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-77942018000100123.
Acesso em: 01 jan. 2025.

VILHENA, R. H. D. de. **Ensino e aprendizagem em educação socioambiental a partir da compostagem de resíduos orgânicos**. Orientadora: Priscyla Cristinny Santiago da Luz. 2021. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2022.

WIT, W de.; HAMILTON, A.; SCHEER, R.; STAKES, T.; ALLAN, S. **Solucionar a poluição plástica: transparência e responsabilização**. Suíça: WWF; Dalberg Advisors, 2019. Disponível em: <https://promo.wwf.org.br/solucionar-a-poluicao-plastica-transparencia-e-responsabilizacao>. Acesso em: 15 jun. 2024.

WHO – World Health Organization. **Microplastics in drinking-water**. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516198>. Acesso em: 13 nov. 2024.

WORLD BANK. **Addressing Food Loss and Waste: A Global Problem with Local Solutions**. Washington, D.C.: World Bank, 2020. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/674c11d6-79eb-5905-8822-fcd9663eabb4/content>. Acesso em: 27 dez. 2024.